

КАРЬЕРА СУДЬИ В ЯПОНИИ

Абдусаидова Гулрухсорабегим Комилжон кизи

Студент

Ташкентский государственный
юридический университет

Абстракт: В данной статье будут рассмотрены судьи Японии, их путь назначения и карьерный рост. Также будут упомянуты судьи Верховного суда, их количество и особенности профессии судьи в целом.

Ключевые слова: судьи, Япония, профессия судьи, назначение судей, Верховный суд.

Профессия судьи-это ответственная работа, которая решает судьбы людей и является отправителем правосудия. Во всех странах данная профессия цениться очень высоко и вызывает уважение к себе. Однако, несмотря на доверие и уважение, судьи в Японии остаются “безликими”, как было сказано профессором Школы права Вашингтонского университета Даниэлем Футом. Отмечается это тем, что население Японии едва знакомо с именами судей Верховного суда. Также, судьи Японии никогда открыто не высказывают свои политические убеждения и склонности.

Каковы же критерии для становления судьи? Судьи (кроме судей Верховного Суда) согласно ст. 80(1) Конституции Японии, избираются через список, подготовленный самим Верховным судом. Однако, каким образом данные кандидаты были избраны не раскрываются Верховным судом. В большинстве случаев, настоящие судьи стараются завербовать новых студентов кандидатов во время их обучения в специальной программе для подготовки судей и прокуроров. Интересным фактом является то, что судьями могут стать граждане, в отличие от Республики Узбекистан, которым еще нет и 30 лет. Как известно, согласно Закону Республики Узбекистан 28.07.2021 г. № ЗРУ-703 “О Судах”, судьями могут быть граждане, которым исполнилось 35 лет. Однако, в Японии возраст не имеет огромного значения, и большинство судей начинают свою профессиональную карьеру сразу с судебной системы. Это еще называют “чистой изоляцией” (純粹培養), и данная ситуация

получила неодобрение, так как судьи не будут достаточно близко знакомы с проблемами общества изнутри. В Узбекистане же, еще до становления судьей кандидаты обязаны иметь 7-летнюю практику права, которая позволяет узнать не только применение законов, но и стимулирует должную осведомленность нынешне существующих проблем в социуме.

Переизбрание же судей происходит каждые 10 лет, и большинство судей переизбираются, но бывают и случаи, когда переизбрание не осуществляются. Хотя и причины не переизбрания не раскрывается, причиной может стать политические убеждения данного судьи, вследствие чего он и не был переизбран.

Несмотря на высоко уважаемую работу судьи, рассматривается тенденция спада интереса молодежи к данной профессии. Причиной тому является ротация (релокация). Релокация судьи происходит каждые несколько лет (обычно, каждые 2-3 года), когда судью назначают в другой город или префектуру (область), вследствие они обязаны переезжать с места на места со своей семьей каждые 2-3 года, и не факт, что судью отправят в городскую местность. Многие судьи предпочитают города, где вероятность карьерного роста высока и существуют огромные удобства для их семьи тоже, такие как высокое качество обучения или обширные медицинские услуги. Обычно судья за все время исполнения своих обязанностей может быть назначен до 10-15 мест и городов, что конечно может негативно влиять на его семью.

Если говорить про судей Верховного суда, то сначала следует упомянуть про их количество. Верховный суд Японии состоит из 15 судей. Средний возраст становления судьей Верховного суда является 63 года, что очень долго, учитывая тот факт, что в отставку они уходят в возрасте 70 лет. Согласно ст. 41 Акта "Об Организации Судов" 1947 года, "судьи Верховного суда назначаются из числа лиц, обладающих широким видением и обширными знаниями права, которым исполнилось не менее сорока лет".

Заробатная плата судей, по сравнению среднестатической заработной платы японцев, является достаточно хорошей. Заробатная плата выплачивается ежемесячно и фиксирована законом. Также, количество получаемых денег зависит от их ранга, которое также установлено законом. Судья Верховного суда получает примерно 30 млн йенов в год, Председатель же Верховного суда, кроме других наградных выплат, получает примерно 40 млн йенов в год. В начале своей карьеры

каждый судья будет получать около 5 млн йенов в год, которая будет постепенно увеличиваться согласно их рангу.

Гендерный состав японского судейского сообщества тоже увеличивается. Если в 1980-годах, женщинами судьями были всего 2.8% от общего количества судей, то в 2016 году данная цифра поднялась до 21.3%. Также, из 15 судей Верховного суда, представителями женского пола являются 3 судей.

Одной из особенных черт и критериев в работе судьи является чрезмерная честность и беспристрастность, даже если дело будет касаться их же семью. Самым ярким тому примером является дело судьи Фурукавы, в котором обсуждалось способность предоставления юридических услуг или помощи своей семье. Жена судьи Фурукавы была обвинена в преследовании через телефон, и они вместе с женой встретились с адвокатом. Адвокат предложил семье решить дело до суда переговорами, однако жена не признавала обвинение. Далее, судья Фурукава дал письменную рекомендацию своему же адвокату для жены, что и стало спорным юридическим вопросом. Согласно мнению большинства в судебном решении над данным делом, судья не должен оказывать юридическую помощь своей семье, что данной поведением будет негативно влиять на расследование в отношении его жены. Также, такое поведение судьи может подорвать его способность вызывать доверие народа.

В заключении можно сказать, что профессия судьи в Японии является очень уважаемой, но при это имеет свои минусы, как релокация. Однако, особенной чертой является их чрезмерная честность и беспристрастность.

Использованная литература:

1. Daniel H. Foote, *Restrictions on Political Activity by Judges in Japan and the United States: The Cases of Judge Teranishi and Justice Sanders*, 8 WASH. U. GLOBAL STUDIES L. REV.285 (2009), <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/1000>
2. Justices of the Supreme Court, Japan <https://www.courts.go.jp/english/about/justice/index.html>
3. Judicial System in Japan, Courts in Japan, <https://www.courts.go.jp/english/about/justice/index.html>
4. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024, July 3). Supreme Court of Japan. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Supreme-Court-of-Japan>
5. Judiciaries Worldwide, Japan (last accessed August 11, 2024) <https://judiciariesworldwide.fjc.gov/country-profile/japan#:~:text=Summary%20court%20judges%20also%20serve,or%20another%20large%20metropolitan%20area.>
6. "Judicial Independence in Japan Revisited," 25 Law in Japan: An Annual 1 (1995) and Chapter 5, "Law's Actors II" in John Owen Haley, *The Spirit of Japanese Law* (Athens, GA: University of Georgia Press, 1998), pp. 90-122.
7. *Session two: Restoring the Integrity of the Criminal Justice System-Elimination of Corruption in the Criminal Justice System*, Y.Tachi, Dr. Muladi and Y.S. Sabda, https://www.unafei.or.jp/activities/pdf/joint_indonesia/session2.pdf